

ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТЕХНИК-ТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИККА КЎЙИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР

С.Х.Хабибуллаев

ЧДПУ, доцент в.б.,

xabibullayevsamandar931@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266905>

Аннотация. Ушбу мақолада футбол спорт турига энди кириб келган ёш футболчиларда техник ҳаракатларни машғулотларда тарбиялашда қандай техник усуллардан фойдаланиши кераклиги юзасидан маҳаллий ва хорижий олимларнинг фикрлари ўрганилган.

Калит сўзлар: Жисмоний сифатлар, индивидуал ҳаракатлар, дастлабки тайёргарлик, техник-тактик ҳаракатлар, тўпни тўхтатиш.

Кириш: Ёш футболчиларни тарбиялаш ва уларни етук иқтидорли кучли футболчи қилиб етиштириш ҳар қачон ҳам мураббийларга каттагина меҳнатни, изланишни талаб этади.

Болалар ва ўсмирлар спорт мактаблари ҳамда футбол йўналишидаги мактаб-интернатлар низомида кўрсатиб ўтилганидек, истеъдодли ва умидли футболчиларни тарбиялаш бутун ўқув машғулот давомида олиб борилади.

Кейинги йилларда футболга доир кўпгина илмий мақолалар, усулий кўрсатмалар ва қўлланмаларда ёш футболчиларни иқтидорли футболчи қилиб тарбиялаш масалалари кенг ёритилмоқда.

Кўпгина футбол мутахассислари Р.А.Акрамов, Ж.А.Акрамов, Ш.У.Абидов, А.А.Артиков футболчиларни ёш-ўспиринлик даврдан техник - тактик ҳаракатларга катта эътибор қаратишни таъкидлайдилар.

Р.И.Нуримов ёш футболчиларнинг техник тайёргарлиги, ўйин техникасининг айрим усулларига ўргатиш, ўрганилаганларни назоратсиз қолдирилиши мумкин эмаслиги, агар ўйин техникасига ўргатиш режалаштирилган, мунтазам машғулотлар билан ўтказилса, унда яхши натижа беришини таъкидлаган.

Ёш футболчиларнинг дастлабки тайёргарлигида футбол ўйин техникаларни ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга, айниқса, бу нарса бошловчи ўйинчилар учун аҳамиятлидир. Техникани ёмон ўзлаштириш охир оқибат маҳоратни кейинчалик такомлаштиришга тўсқинлик қилади.

Д.К. Джармен, В.З.Ивасев, В.В.Суворовлар футболга энди кириб келган болаларда техник ҳаракатларни тарбиялашда, тўпни ҳис қилиш қобилиятини ривожлантириш, бунда тўп билан оддий машқлар, тўпни олиб юриш, тўпни тепиш ва жанглёрлак қилишни, ҳар машғулотда олиб боришни эътироф этишади.

Футбол ўйинида асосан техник ҳаракат тўпга оёқда зарба беришдир. Тўпни тепиш кўпгина мураббий, мутахассислар 6 хил усулда бажаришни кўрсатганлар:

1. Оёқ юзасининг ички ён қисми билан.
2. Оёқ қабаригининг ички қисми билан.
3. Оёқ кафтининг ўрта қисми билан.
4. Оёқ кафти бурамасининг ташқи ён қисми билан.
5. Оёқ учи билан тепиш.
6. Тўпни ердан сапчиган пайтда тепиш.

А.А.Корзун, К.Х. Хеддергот ҳамма машғулотлар турлари орасида, янги шуғулланувчилар учун биринчи навбатда «соф» техника буйича ўтказиладиган машғулот муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлашади.

Ёш футболчиларнинг техника-тактик ҳаракатларни бошланғич ўргатишда, шароитларни энгиллаштириш ва тегишли услублар билан ёрдам кўрсатиш лозим. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини бошланғич даврида ўзлаштирилгандан сўнг, энгиллаштирилган машқлардан, усуллардан фойдаланиш мумкин эмаслиги этироф этилган.

И.А Арбузин ёш футболчиларни маҳоратли қилиб тарбиялашда мураббийлардан болаларда куйдаги жиҳатларини кўра билиш ва талаб эта олишни эътироф этади.

- болаларни кучли-иродавий, ўзини тута билиш
- машғулотларда техник-тактик ҳаракатларни, машқларни астойдил бажаришлари
- юқори даражадаги жисмоний сифатларга (тезкорлик, чаққонлик, чидамлилик, тезлик-куч) эга бўлиш.

В.В.Суворов шуни эътироф этадики, футболчиларни техник ҳаракатлари, жисмоний сифатларни тарбиялашда, уларнинг кучи, ёши, функционал имкониятларни ҳисобга олиш зарурдир.

Ёш футболчилар билан ишлайдиган мураббийлар, футбол сир-асрорларини мукамал билиш (футболчи бўлганлиги), футбол услубияти бўйича назарий билимларга эга бўлиши ўта муҳимдир.

Акрамов Р.А. ўз изланишларида шуни такидлайди, ёш болаларнинг футбол сифатига кириши учун, биринчи навбатда, мувофиқ ҳолда улғайган бўлиши зарур. Бу билан шу нарса назарда тутиладики ҳаракатларни эгаллаш учун бир хил даражада ҳам жисмонан, ҳам руҳан тайёр бўлиши керак.

Мутахассислар эътирофича спорт мактаблари тизимида янги спортчиларни ўйин техникасига ўргатишда навбатма-навбат келадиган кетма-кетликка риоя қилиш зарур ҳамда уни куйидаги тамойил асосида:

- 1) осондан қийинга,
- 2) оддийдан мураккабга, амалга ошириш керак.

Илғор тажрибаларни умумлаштириш шуни кўрсатдики, тайёргарликнинг бошланғич давридаги ўқув машғулоти ишлари куйидагича принциплар асосида олиб борилиши лозим.

1. Ўқув-машғулотларидан ташқари вақтда болаларни фақат уйнаб ўрганаолмаётган бўлмаса қўпол ҳатолар қилиб ўрганаётган техник приёмлар ва тактик ҳаракатлар билан шуғуллантириш лозим. Ўйинда кам учрайдиган вазиятларни, бироқ муҳим биомеханика асосида ташкил этувчи ҳаракатларни алоҳида-алоҳида ўргатилади.

2. Тактик ва техник тайёргарлик бўйича ўқув материалларини босқичма-босқич эмас, балки спиралсимон ўргатиш керак. Бунада албатта куйидаги вазифалар куйилиши лозим:

а) футболчиларнинг техник приёмлари ва тактик ҳаракатларининг турли-туманлиги ҳақида кенг кўламда тушунча бериш;

б) энг муҳим техник усуллар ва тактик ҳаракатларни маҳорат ва малака даражасига кўтариш;

в) ёш футболчиларни тайёрлашнинг дастлабки босқичида ўйин ўқув машғулотларининг самарали воситасидир. Ғалаба қозониш илми болалиқдан ўргатилади.

Бошқа спорт турлари каби футбол учун ҳам рақибга қарши жамоавий якка курашлар характерлидир. Бу якка курашлар нафақат индивидуаль, балки жамоавий ўйин ҳаракатларини ривожлантиришни талаб қилади. Ушбу асосларни ҳисобга олиб, ўқув машғулоти жараёнида кетадиган вақт тахминан шундай бўлинади: жисмоний тайёргарликка 20 – 25 %, техник тайёргарликка 30-35% , тактик ўйин ва мусобақа тайёргарлигига 40-45%.

Бу рақамларга ёш ўзгариши, ўйинчилар маҳорати ва тайёргарлик даврига қараб албатта ўзгартиришлар киритилади.

Хулоса. Кўпгина мутахассислар ўз тадқиқотлари ҳамда тажрибаларига суяниб футболни шундай таърифлардиларки, ушбу спорт тури ўзининг ўта ўзгарувчан вазият эканлиги, таркибига хаётий зарур малакаларни киритиши (юриш, тўхташ, сирпаниш, чопиш, сакраш), тезкорлик, куч, чаққонлик, чидамкорлик, эгилувчанлик сифатларини ривожлантириши каттаю — кичикни ўзига ром килувчи ҳаракат малакалари ва тактик комбинациялари билан ўқув муассаларида жисмоний тарбиянинг асосий воситаси бўлиб ҳисобланади ва энг оммабоп ўйин сифатида болалар эътиборини қозонган.

REFERENCES

1. Nurimov R.I. Yosh futbolchilarni texnik-taktik tayyorlash. O'quv qo'llanma.-T.: 2005.-72 b.
2. Xabibullayev S.X. Futbol va uni o'qitish metodikasi. Darslik. "Zebo print" nashriyoti. Toshkent, 2024.
3. Xabibullayev, S.X. (2023) 11-12 yoshli futbolchilarni tayyorgarlik davrida jismoniy imkoniyatlarini baholashning samarali usullari. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ), vol-11, issue-05, 661-663.
4. Хабибуллаев, С.Х. (2020) Футбол бўйича йиллик ва ойлик ўқув машғулотлар иш режасини тузишнинг самарали усули. Academic research in educational sciences, vol-1, № 2, 325-332.
5. Khabibullayev, S.X. (2023) Methods Of Designing Sports Events on Cheerful Starts. Pedagogical Cluster- Journal of Pedagogical Developments (PCJPD), vol-1, issue-2, 75-85.